

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.А. СТЕКЛОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

**ВОРОНЕЖСКАЯ ЗИМНЯЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
С.Г. КРЕЙНА – 2022**

Материалы международной конференции

Под редакцией В.А. Костина

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 517.5+517.9(083)

ББК 22.16я4

В75

Организационный комитет:

Д.А. Ендовицкий, В.П. Маслов, В.А. Костин, М.Ш. Бурлуцкая,
С.Г. Валухов, В.Д. Горохов, Е.М. Семенов, Ю.А. Алхутов,
А.В. Арутюнов, Ю.Е. Гликлих, А.В. Глушко, А.Н. Голубинский,
В.Г. Звягин, М.И. Каменский, А.И. Кожанов, С.В. Корнев,
А.В. Кретинин, Л.Н. Ляхов, И.Я. Новиков, В.П. Орлов,
К.Б. Сабитов, Т.Н. Фоменко, М.Г. Юмагулов

Программный комитет:

А.Т. Фоменко, В.В. Ведюшкина, Ю.П. Вирченко,
М.Л. Гольдман, И.С. Ломов, Э.М. Мухамадиев,
В.В. Обуховский, С.И. Пискарев, С.Г. Пятков, Н.Р. Раджабов,
В.И. Ряжских, В. Семенов, М.Е. Семенов, А.П. Солдатов,
М.Д. Сурначев, В.Е. Фёдоров, А.Г. Ягола, Д.В. Костин

Воронежская зимняя математическая школа С.Г. Крейна
В75 на – 2022 : материалы международной конференции / под
ред. В.А. Костина. – Воронеж : Издательский дом ВГУ,
2022. – 300 с.

ISBN 978-5-9273-3391-2

В юбилейном сборнике, посвященном 100-летию ВГУ, представлены статьи участников международной молодежной конференции «Воронежская зимняя математическая школа С.Г. Крейна – 2022», содержащие новые результаты по функциональному анализу, дифференциальным уравнениям, краевым задачам математической физики, истории математики, а также другим фундаментальным разделам математики.

Предназначен для научных работников, аспирантов и студентов.

© Воронежский государственный
университет, 2022

ISBN 978-5-9273-3391-2

© Оформление. Издательский дом
ВГУ, 2022

ОБ АСИМПТОТИКЕ СПЕКТРА ОПЕРАТОРА ТИПА ХАРТРИ С ЭКРАНИРОВАННЫМ КУЛОНОВСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ САМОДЕЙСТВИЯ ВБЛИЗИ ВЕРХНИХ ГРАНИЦ СПЕКТРАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ ¹

©2022 А. В. Перескоков

(Москва, НИУ МЭИ, НИУ ВШЭ; *pereskokov62@mail.ru*)

Рассмотрим задачу на собственные значения для нелинейного оператора типа Хартри в пространстве $L^2(\mathbb{R}^3)$

$$\left(-\Delta_q - \frac{1}{|q|} + \varepsilon \int_{\mathbb{R}^3} e^{-\varkappa|q-q'|} \frac{|\psi(q')|^2}{|q-q'|} dq'\right)\psi = \lambda\psi, \quad (1)$$

$$\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R}^3)} = 1, \quad (2)$$

где Δ_q — оператор Лапласа, $\varepsilon > 0$ — малый параметр. Здесь потенциал самодействия является экранированным кулоновским потенциалом (или потенциалом Юкавы)

$$V(q) = \frac{e^{-\varkappa|q|}}{|q|},$$

где $\varkappa > 0$ — константа.

Уравнения самосогласованного поля Хартри во внешнем поле, а также уравнения типа Хартри, в которых потенциал самодействия отличен от кулоновского, возникают в ряде моделей квантовой теории и нелинейной оптики. Изучению асимптотических решений таких уравнений, локализованных вблизи маломерных инвариантных подмногообразий в фазовом пространстве, посвящено большое число работ начиная с работ В. П. Маслова [1] и И. В. Сименога [2]. Отметим также работу [3], где были найдены асимптотические

¹Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России (проект FSWF-2020-0022)

собственные значения оператора Хартри с кулоновским взаимодействием в пространстве $L^2(\mathbb{R}^3)$ вблизи верхних границ спектральных кластеров. Эти кластеры образуются около уровней энергии невозмущённого оператора. Соответствующие асимптотические собственные функции локализованы вблизи окружности Γ в \mathbb{R}^3 , на которой кулоновский потенциал самодействия имеет логарифмическую особенность. В данной работе будут построены асимптотические собственные функции задачи (1), (2) при $\varkappa > 0$, которые также локализованы вблизи окружности Γ .

При $\varepsilon = 0$ собственные значения $\lambda = \lambda_n(\varepsilon)$ задачи (1), (2) имеют вид

$$\lambda_n(0) = -\frac{1}{4n^2}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

где n — главное квантовое число. Пусть теперь ε не равно нулю. Рассмотрим случай, когда число n велико. Для определённости будем считать, что λ имеет порядок ε . Тогда n имеет порядок $\varepsilon^{-1/2}$.

Пусть $p = n - |m| - 1$, где m — магнитное квантовое число. В данной работе для каждого фиксированного $p = 0, 1, 2, \dots$ найдены асимптотические собственные значения

$$\lambda_{n,i}^{(p)}(\varepsilon) = -\frac{1}{4n^2} + \frac{\varepsilon \alpha_i^{(p)}}{32\pi \varkappa^2 n^5} + O\left(\frac{\varepsilon}{n^6}\right), \quad n \rightarrow \infty,$$

вблизи верхних границ спектральных кластеров. Здесь i принимает конечное число значений $i = 0, \dots, I_p$. В частности, при $p = 0$ существует одно число $\alpha_0^{(0)} = 4$, при $p = 1$ — два числа $\alpha_0^{(1)} = 3$, $\alpha_1^{(1)} = 2$, при $p = 2$ — шесть чисел $\alpha_0^{(2)} = 2 + 4/7$, $\alpha_1^{(2)} = 2 + 1/4$, $\alpha_2^{(2)} = 2$, $\alpha_3^{(2)} = 2 - 4/13$, $\alpha_4^{(2)} = 2 - 7/20$, $\alpha_5^{(2)} = 2 - 4/9$.

Наконец, вблизи окружности Γ , где локализовано решение (1), (2), главный член его асимптотического разложения

$\gamma = \gamma_i^{(p)}$ является решением задачи о двумерном осцилляторе: [4]

$$\mathbf{L}\gamma(\tau, s) = 0, \quad \|\gamma\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} = 1.$$

Здесь оператор \mathbf{L} имеет вид

$$\mathbf{L} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial s^2} + \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \right) + \frac{s^2 + \tau^2}{2} - (p + 1).$$

Отметим, что ранее в работе [5] для уравнения Хартри в случае ньютоновского взаимодействия с экранировкой была построена квазиклассическая серия собственных значений и сферически-симметричных собственных функций.

Литература

1. *Маслов В.П.* Комплексный метод ВКБ в нелинейных уравнениях. //М.: Наука, 1977. 384 с.

2. *Сименюг И. В.* Об асимптотике решения стационарного нелинейного уравнения Хартри //Теоретическая и математическая физика. – 1977. – Т. 30. – №. 3. – С. 408-414.

3. *Перескоков А. В.* Асимптотика спектра оператора Хартри вблизи верхних границ спектральных кластеров. Асимптотические решения, локализованные вблизи окружности //Теоретическая и математическая физика. – 2015. – Т. 183. – №. 1. – С. 78-89.

4. *Перескоков А. В.* Асимптотика спектра оператора типа Хартри с экранированным кулоновским потенциалом взаимодействия вблизи верхних границ спектральных кластеров //Теоретическая и математическая физика. – 2021. – Т. 209. – №. 3. – С. 543-560.

5. *Карасев М. В., Маслов В. П.* Квазиклассические солитонные решения уравнения Хартри. Ньютоновское взаимодействие с экранировкой //Теоретическая и математическая физика. – 1979. – Т. 40. – №. 2. – С. 235-244.